

ERKIN VOHIDOV SAFAR OCHERKLARIDA JAMIYAT VA SHAXS

*Boltaboeva Hilola Hamidullaevna,
O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Erkin Vohidov publisistikasida safar ocherklarining o'rnini, ularning mavzu yo'nalishlari hamda muallifning publisistik mahorati haqida so'z boradi. Maqola muallifi Erkin Vohidovning bir qator safar mavzusida yozilgan maqola, esse va kundaliklarini jamlab, ularda jamiyat va shaxs muammosi etakchi mohiyat kasb etishini asoslagan.

Kalit so'zlar: publisistika, safar ocherklari, mavzu, muallif, mavola, esse, kundaliklar, jamiyat va shaxs

Har bir ijodkor asarlarida xorij mavzusi o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. O'zbekiston Qahramoni, xalq shoiri Erkin Vohidov ijodida ham uning asarlari xoh badiiy bo'lsin, xoh publisistik bo'lsin bu mavzu alohida o'rin tutganini qayd etish mumkin. Shu jihatdan shoirning xorij mavzusiga bag'ishlangan maqola va safar ocherklari alohida o'rganishga loyiq. Adibning "Yo'llar va o'ylar" turkumiga kirgan maqolalari Hindiston, Rossiya, Germaniya va AQSHga qilgan ijodiy safarlari asosida yozilgan. Ijodkor qayerda bo'lmasin o'z xalqini o'ylagan, xorij yurtlarda ko'rgan-kechirganlarini o'z yurti va yurtdoshlari bilan qiyoslagan.

"Do'stlik – sehrli qudrat" (1980) maqolasi Hindiston safari asosida yaratilgan. Muallif Kalkutta ko'chalarini ziyorat qilgan ekan, bevosita erk va ozodlik yo'lida 1926-yildagi qirg'inlarni yodga oladi. Bir paytlar Bobur Mirzo tinchlik o'rnatgan bu yurtdagi o'zgarishlarni kuzatib, ayanchli tarix manzaralarini ko'z oldiga keltiradi.

Erkin Vohidov publisistikasida bir holatni kuzatish mumkin: shoir ko'rgan-kechirganlarini nasr tilida bayon qilish bilan cheklanmay, unga she'riy misralar ham qo'shadi: "Biraqmanlar dovul qoqdi, Fatvo berdi imomlar. Ko'cha to'lib qonlar oqdi To'qnashganda imonlar". Bu bilan publisistik asar ta'sirchanligi oshadi, o'quvchi tasvirdagi voqealarni xuddi o'zi ko'rganday bo'ladi. Shu holni "Afsonalar o'lkasi" (1973) deb nomlangan Rossiyaga sayohatida ham ko'ramiz. To'g'ri, asar sho'ro davrida yozilgan. Biroq o'quvchi bu maqola doirasida Tyumen viloyatidagi qurilishlarni muallif vositasida "ko'radi", ularga munosabatini ham maqola muallifi boshqarib turganday bo'ladi: "Rostini aytsam, o'tgan yili ajoyib safardan so'ng ulug'vor Amur sohillari, to'liqinli Yapon dengizi, yo'lbarlar makoni – Ussuri taygalaridan so'ng bu yil Tyumenga taklif qilishganda, boshqa nima ham ko'rar edim, deb o'yladim. Lekin, Tyumen zaminiga qadam qo'yganim zamon, haqiqiy afsonalar o'lkasiga kelganimni angladim". Boshlanish qismida aytilgan bu fikrlar maqolaning butun mazmuniga dahldor. Shoir kuzatishlari davomida bunyodkor, yaratuvchan xalqning mehnatini ulug'laydi va yakunda "Hayot davom etar, Shon davom etar. Davom etar bunda qutlug' afsona" deya bunyodkorlik harakatlarining davom etishiga niyat bildiragan.

Xuddi shu turkumdagi "Gyote yurgan yo'llardan" publisistik asari avvalgilariga sira o'xshamaydi. Unda garchi so'z shoirning Germaniya sayohati bilan bog'liq bo'lsa-da, asosiy gap o'zbek va nemis munosabatlari xususida emas, balki adabiyotlar xaqida boradi: "Xalqlarning munosabati adabiyotlar munosabatida o'z ifodasini topadi. O'zbek kitobxonlari Shiller, Geyne, Bexer, Zegers asarlarini o'z tillarida o'qiganlaridek, nemislar ham Navoiy, Hamza, Qodiriy, Oybek, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor, Zulfiya... asarlarini yaxshi biladilar". Buyuk nemis adibi Gyotening satrlarini keltirarkan, shoir

Xuddi shunday, mehnat, kurash va havas
Pand aylasa yoshu, kekxa, har kimni.
Shunday kunda ko'rsam edim bir nafas
Ozod diyorimni, ozod xalqimni

deb, o‘z xalqining istiqlolini “Faust”dagi she‘riy parcha orqali izohlaydi. Agar ushbu safarnomani 1974-yilda yozilganini inobatga olsak, shoirda Istiqlol orzusi ayni shu yillarda shakllangan barcha millatning ulug‘ shoirlari kabi Erkin Vohidov ham mustaqillik sog‘inchi bilan yashaganini sezish qiyin emas.

Adib Veymar safari haqida so‘z yuritarkan, ikki buyuk daho Gyote va Shiller do‘stligiga, ijodiga guvoh bo‘lgan shaharga bo‘lgan hurmatini adabiy siymolar yordamida anglatadi: “Gyote va Shiller, ulug‘ musiqa sohibi List, Gyotening do‘sti Ekkerman uylarini, Gersoginya Anna Amaliyaning Vittumspaledagi saroyini ziyorat qilgach, mashhur Veymar kutubxonasiga yo‘l olamiz”. Demak, sayohatdan maqsad yurt kezish, ko‘rmagan joylarni ko‘rishshina emas, balki ilm sarchashmalaridan bahramand bo‘lish. Muallifning asosiy maqsadi ham endi oydinlashadi: “Veymardagi “Klassik nemis adabiyoti obidalarini saqlash va o‘rgani milliy insitituti” deb atalgan ilmiy tashkilot 1750-1850-yillarni o‘z ichiga olgan davr bo‘yicha qo‘lyozmalar, ilmiy manbaalar, turli hujjatlarni yig‘ish, nashr qilish, tekshirish, qiyosiy o‘rganish, targ‘ib qilish bilan shug‘ullanadi. Bu institutning arxivida 800 mingdan ortiq qo‘lyozma bor. Insitut qoshidagi nemis klassik markaziy kutubxonasida 760 ming tomdan ortiq kitob saqlanadi. Bundan 12000 tomi faqat “Faust” nashrlaridan iborat”. Agar e‘tibor bersak, birgina “Faust”ning qancha nashri bor ekan. Sayohat yakun topar ekan, shoir mana shu so‘zlar bilan o‘z asarini yakunlaydi: “Kutubxona direktori biz bilan iliq xayrlashadi. Men unga o‘zbek do‘ppisi va bir kitob beraman. Veymar kutubxonasining jovonidan 12000 birinchi bo‘lib o‘zbek tilida nashr etilgan “Faust” ham joy oladi”. Bu kuzatishlardan keyin o‘zbek kitobxonlari ham Navoiy asarlarini, buyuk “Xamsa”ni dunyoning har qaysi kutubxonasida ko‘rish istagi bilan yashaganini his qilish mumkin.

Erkin Vohidovning xorijiy publisistikasidagi asosiy asarlardan biri “Amerikaga tashrif” deb yuritiladi. U istiqlolning 11-yilida mamlakatning birinchi Prezidenti I.A.Karimov bilan boshchiligidagi O‘zbekiston delegasiyasining AQSHga qilgan rasmiy safari bilan bog‘langan. Asarning “Tashrif. Tarix. Taqdir” deyu nomlangan qismida shoir yozadi: “Men yurtboshimizning Angliya, Fransiya, Italiya davlati rahbarlari bilan yuzma-yuz guvohi bo‘lganman. Asr balosi to‘g‘risidagi I.A.Karimovning og‘riqli so‘zlariga ular tilda xayrixohlik bildirib, siyosatdonlik bilan muomala qilsalar-da, amaliy harakatni xatto xayollariga keltirmadilar. Bunday beparvolik, bepisandlik G‘arb uchun qimmatga tushdi. Ayniqsa, Amerika xalqi og‘ir musibatni boshidan kechirdi”. Bu publisistika asosida siyosiy voqealar, davlatlararo munosabat masalalari turadi. Asarning bosh markazida turgan g‘oya shu so‘zlarda ifodalanadi: “I.A.Karimov AQSH sarmoyadorlariga: «Biz yordam so‘rab, qo‘l uzatib kelganimiz yo‘q, hamkorlik niyati bilan keldik. Erimiz boy, saxovatli, xalqimiz mehnatkash, bag‘ri keng. Keling, birga ishlaylik. Siz ham foyda ko‘ring, biz ham», degan so‘zlar bilan murojaat qildi”.

Demak, publisistik janr imkoniyatlari nihoyatda xilma xil bo‘lib, undan muallif madaniy va ma‘rifiy masalalar bayonida, o‘zaro hamdo‘stlik va teng sherikchilik masalalari miqyosida, xalqlar o‘rtasida tinchlikni barqaror qilish maqsadlarida ish kurish mumkin. Bundan tashqari shoir publisistikasida adabiy suhbatlar alohida o‘rin tutadiki, bu muallif har bir asarining hayotiy materialiga qarab janr tanlayotganidan darak beradi. Jahon asarlariga kirgan doston va she‘rlarida zamondoshlarimiz hayoti, quvonch-iztiroblari to‘g‘risidagi haqiqat, yuksak samimiyat va mahorat bilan tarannum etilgan. Shoirning she‘riyatida davrning bezovta, izlovchan ruhi o‘ziga xos, takrorlanmas obrazlarda aks etadi. Millatning uyg‘onishi, o‘zini tanishi, ma‘rifatli olamda boshqa ilg‘or xalqlar qatoridan o‘z tarixiy o‘rnini topishi uchun qayg‘uradi. Ozodlik, ziyolilik va haqiqat Erkin Vohidov ijodining etakchi g‘oyalaridir.

Adabiyotlar:

1. Vohidov E. Asarlar. 8 jild. T.: “Sharq” NMAK, 2016-2021.
2. Vohidov E. Ko‘ngil nidosi: publisistik maqolalar, adabiy o‘ylar, talqinlar va suhbatlar / To‘plab, nashrga tayyorlovchi H.Boltaboeva. T.: MUMTOZ SO‘Z, 2013. 320 b.
3. Nurmonov A. So‘z mulkiga sayr // Sharq yulduzi. 2014. 6-son. B. 208-210.

4. Vohidov E. Ishq savdosi. Saylanma: Birinchi jild. T.: “Sharq” NMAK, 2000. 416 b.
5. So‘z sehri / O‘zbekiston qahramoni, xalq shoiri E.Vohidov ijodi haqida maqolalar. T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2016. 244 b.